

Cardiologia em Angola: marcando passos para a excelência

Cardiology in Angola: taking steps to excellence

Mauer **Gonçalves**^{1*}, Humberto **Morais**²

Palavras – Chave: Congresso; Hipertensão; Cardiologia

Keywords: Congress; Hypertension; Cardiology

Os antigos romanos afirmavam: “*Verba volant, scripta manent!*” (As palavras voam, os escritos permanecem!). Pautados por este pensamento, foi com imensa alegria que aceitamos o desafio de lançar pela primeira vez um livro com os resumos do Congresso Angolano de Cardiologia e Hipertensão.

O V Congresso Angolano de Cardiologia e Hipertensão aconteceu no período de 7 a 9 de Outubro de 2021, em Luanda, Angola.

Mesmo com todas as adversidades destes tempos difíceis, o Congresso realizou-se, e pela primeira vez os resumos foram organizados, editados e publicados, num ano marcado pela pandemia da COVID-19 e de crise económica, demonstrando a nossa capacidade de resistência.

Esta edição suplementar, contém 21 resumos organizados em 3 secções: casos clínicos, comunicações livres e posters, aprovados e apresentados no Congresso.

Esperamos que esta edição suplementar seja a primeira de muitas, de forma a imortalizar os nossos congressos.

Cientes de que qualquer investigação apenas completa-se após publicação. Esperamos que os resumos dos trabalhos aqui apresentados estejam futuramente disponíveis na íntegra em várias revistas científicas.

Votos de boa leitura.

1- Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, Luanda (Angola). Orcid: [0000-0001-7937-7430](https://orcid.org/0000-0001-7937-7430)

2- Departamento de Cardiologia, Hospital Militar Principal/Instituto Superior, Luanda (Angola). Orcid: [0000-0002-1471-5408](https://orcid.org/0000-0002-1471-5408)

*- Autor correspondente. Email: mauergoncalves@gmail.com

Doi: https://doi.org/10.54283/RACSAude.2789-2832.v2n.edsupl1_2021

